

O'ZBEKISTON FARMATSEVTIKA TIZIMI RIVOJLANISHINING ASOSIY YO'NALISHLARI VA AMALIY MUAMMOLARI.

Kocherova Umida Anvarovna

Alfraganus University Tibbiyot fakulteti farmasevtika yo'nalishi 2-
kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16939700>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-avgust 2025 yil
Ma'qullandi: 12-avgust 2025 yil
Nashr qilindi: 25-avgust 2025 yil

KEY WORDS

Farmatsevtika, biofarmatsiya,
klinik farmatsiya, dorixona,
iqtisodiy tahlil, texnologiya,
O'zbekiston.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston farmatsevtika tizimining asosiy tarkibiy qismlari — boshqaruv, biofarmatsevtika, klinik farmatsiya, iqtisodiy va texnologik yo'nalishlar yoritilgan. Mahalliy darsliklar va ilmiy adabiyotlar asosida, tizimda mavjud bo'lgan muammolar va ularni hal etish yo'llari tahlil qilinadi. Maqola, shuningdek, farmatsevtika tizimining xalqaro standartlarga muvofiqligini oshirish yo'llarini ham ko'rsatib beradi.

Kirish

Farmatsevtika sohasi sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismi bo'lib, dori vositalarining yaratilishi, ishlab chiqarilishi, nazorat qilinishi va bemorlarga yetkazib berilishini o'z ichiga oladi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, farmatsevtika sohasida qator islohotlar amalga oshirilib, hozirda zamonaviy boshqaruv va texnologik yondashuvlar bilan boyitilmoqda. Ushbu maqolada farmatsevtika tizimining asosiy jihatlari hamda O'zbekistonda bu sohani rivojlantirishda duch kelinayotgan muammolar tahlil qilinadi.

1. Farmatsevtika tizimini boshqarish va tashkil etish.

Farmatsevtika sohasida samarali boshqaruv tizimi mavjud bo'lishi kerak. Umarova Sh.Z. (2020) tomonidan ta'kidlanganidek, dorixona muassasalarining huquqiy maqomi, ularni litsenziyalash va sertifikatlash jarayonlari, dori vositalarining hisobini yuritish va sifat nazorati — barchasi sohani muvaffaqiyatli yuritishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy O'zbekistonda axborot texnologiyalarini joriy qilish, masalan, elektron retseptlar, dorixona boshqaruv dasturlari, dorilar harakati monitoringi tizimlari joriy qilinmoqda.

2. Biofarmatsiya va klinik farmatsiya muammolari.

Biofarmatsiya — dorilarning organizmdagi taqsimoti va ta'sirchanlik xususiyatlarini o'rganadi. Umarova F.A. (2021) biofarmatsevtik nazorat vositalarining dori samaradorligini aniqlashdagi o'rni, ayniqsa generik dorilar bioekvivalentligini aniqlashda muhimligini ko'rsatadi.

Klinik farmatsiya esa dori vositalarining klinik sharoitda qo'llanilishini, dozalanishini va yon ta'sirlarini o'rganadi. Aliyev va Allayeva (2011) darsligida keltirilganidek, klinik farmatsevt — faqat dorixona xodimi emas, balki davolovchi jamoaning a'zosi sifatida dori tanlashda faol ishtirok etishi kerak.

3. Farmatsevtik iqtisodiyot va muammolari.

O'zbekiston farmatsevtika bozorida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, dorilar narxini nazorat qilish va iste'molchilar huquqini himoya qilish — asosiy vazifalardan biridir. Umarova Sh.Z. (2021) dorilar narx siyosati, subsidiya tizimi va davlat-xususiy sherikchilik asosida dori ta'minotini takomillashtirishni taklif qiladi. Dorilarni qalbakilashtirish holatlari, noqonuniy savdo, importga yuqori darajada bog'liqlik mavjud muammolar sirasiga kiradi.

4. Farmatsevtik texnologiyalar va innovatsiyalar.

Dorilar ishlab chiqarish texnologiyasi — farmatsevtika sohasining eng muhim qismlaridan biridir. Mahmudjaoova K.S. (2013) darsligida ta'kidlanganidek, farmatsevtik texnologiyada dori vositalarining mustahkamligi, eruvchanligi, ta'sir davomiyligi va boshqa fizik-kimyoviy xossalari asosiy e'tibor markazida bo'lishi kerak. Hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar — nanoformulyatsiyalar, modifikatsiyalangan erish tizimlari, biochiplar kabilar dunyo miqyosida rivojlanayotgan bo'lsa-da, O'zbekistonda ularning joriy qilinishi sust kechmoqda.

Xulosa.

O'zbekiston farmatsevtika sohasi rivojlanishda bo'lib, bir qator muhim yutuqlarga erishilgan. Shu bilan birga, tizimning boshqaruv, klinik, iqtisodiy va texnologik jihatlarini mustahkamlash, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish zarur. Mahalliy darsliklar asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sohada kompleks yondashuv, ilmiy-tadqiqot ishlari va kadrlar tayyorlash sifatini oshirish dolzarb masalalardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Umarova Sh.Z. Farmatsevtikada boshqaruv asoslari. – Samarqand: SamMI, 2021.
- 2.Umarova Sh.Z. Farmatsevtika ishini tashkil qilish. – Samarqand: SamMI, 2020.
- 3.Umarova F.A. Biofarmatsiya. – Samarqand: SamMI, 2021.
- 4.Aliyev X.U., Allayeva M.J. Klinik farmatsiya. – Toshkent, 2011.
- 5.Umarova Sh.Z. Farmatsevtika iqtisodiyoti. – Samarqand: SamMI, 2021.
- 6.Mahmudjaoova K.S. Farmatsevtik texnologiya. – Namangan: NamDU, 2013.